

EL WHATSAPP, UN RECURSO DIGITAL CON FINES DIDÁCTICOS QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES

WhatsApp, a digital resource for educational purposes that contributes to the development of oral expression in students

Alejandro Cruzata-Martínez

Universidad San Ignacio de Loyola
Lima, Perú

alejandrocruzatamartinez@yahoo.es

<https://orcid.org/0000-0003-0104-0496>

DOI: 478-492

Carlos Alberto Valderrama Zapata

Universidad San Ignacio de Loyola
Lima, Perú

<https://orcid.org/0000-0002-7390-011X>

Miriam Encarnación Velázquez Tejeda

Universidad San Ignacio de Loyola
Lima, Perú

<https://orcid.org/0000-0002-6245-6690>

Felipe Anderson Ríos Incio

Universidad César Vallejo
Trujillo, Perú

<https://orcid.org/0000-0001-7049-886>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6917233>

RESUMEN

El desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de primer ciclo de la Educación Superior es deficiente al construir el conocimiento y exponer sus ideas. El objetivo del estudio se orienta a demostrar la eficacia del uso del WhatsApp, como recurso didáctico que incide en la adquisición de los conocimientos y la expresión oral en los estudiantes de primer ciclo de un instituto de Educación Superior de Lima-Perú. La población seleccionada por muestreo no probabilístico, la conforman 28 estudiantes y cuatro docentes que tienen a su cargo la enseñanza. La selección se hizo considerando que estos estudiantes en su generalidad usan el WhatsApp en su habitualidad y que bien orientado su uso en clases, están en condiciones de comprender el objetivo de su aprendizaje y evaluar la evolución de sus habilidades a través de actividades participativas y metacognitivas. El análisis estadístico se basó en el diagnóstico de entrada y el de salida a partir de la aplicación de la estrategia empleando el medio digital en las sesiones de clases.

Palabras claves: expresión oral, escucha, comprensión, uso del WhatsApp

ABSTRACT

The development of oral expression in students of the first cycle of Higher Education is deficient when building knowledge and presenting their ideas. The objective of the study is aimed at demonstrating the effectiveness of the use of WhatsApp, as a didactic resource that affects the acquisition of knowledge and oral expression in first-cycle students of a Higher Education Institute in Lima-Peru. The population selected by non-probabilistic sampling is made up of 28 students and four teachers who are in charge of teaching. The selection was made considering that these students generally use WhatsApp on a regular basis and that their use in classes is well oriented, they are able to understand the objective of their learning and evaluate the evolution of their skills through participatory and metacognitive activities. Statistical analysis was based on the input diagnosis and the output diagnosis from the application of the strategy using the digital medium in class sessions.

Keywords: oral expression, listening, comprehension,

INTRODUCCIÓN

El proceso de globalización de las tecnologías digitales exige de su inclusión en la enseñanza porque la escuela prepara al estudiante para la vida desde el momento histórico concreto actual para enfrentarse al futuro. Asumir esos retos requiere aplicar los recursos audiovisuales y las metodologías que potencien el pensamiento, la comunicación, la escucha para comprender los mensajes al construir el conocimiento por los estudiantes, aplicar lo aprendido y exponerlo con eficiencia en lo académico y social.

En el perfil de la carrera de Diseño Gráfico de un instituto privado de Lima se indica que los estudiantes de primer ciclo de la asignatura Producción Gráfica deben ejercitar el pensamiento, desarrollar los conocimientos y las habilidades de expresión oral al asimilar, procesar la información, comprenderla, producir nuevos significados y aplicarlo con un lenguaje amplio, argumentando las ideas, sus puntos de vista y exponerlo demostrando desarrollo de expresión oral.

Sin embargo, a pesar de la puesta en práctica de variados planes de capacitación docente efectuados por el Ministerio de Educación de Perú y otros organismos sobre cómo aplicar las metodologías activas, los medios digitales en la clase con el fin de estimular en los educandos el interés por analizar la información, procesarla, producir conocimientos y exponer oralmente lo aprendido. No obstante, en la práctica se aprecian deficiencias en el desarrollo de la expresión oral, evidenciado en la falta de dominio del

tema objeto de estudio por los estudiantes, dificultades en la escucha y en consecuencia la comprensión de lo que se dice y cómo se dice, incidiendo negativamente en actitudes de timidez y rechazo por hacer uso de la expresión oral.

Esta situación ha provocado en los docentes la búsqueda de información y el debate por encontrar los enfoques, medios, métodos, estrategias y actividades que contribuyan a la transformación del problema que se presentan en el desarrollo de las habilidades de expresión oral en los estudiantes y que afecta su formación integral. En ese sentido se reconoce el valor del uso de herramientas digitales que por su naturaleza audiovisual estimula la comunicación, observación, concentración, motivación y facilita que los educandos como nativos digitales que son, se sientan atraídos, experimenten la necesidad de interactuar, exponer sus ideas ante sus compañeros del aula y sus experiencias en el uso de estos recursos (Suárez, 2018).

En ese sentido los sistemas educativos se han ido dotando de los recursos digitales, unido a la capacitación del personal docente urgidos por la situación sanitaria de la Covid-19, para su uso como medio de enseñanza en las clases, posibilitando una preparación gradual a través de variadas modalidades de superación sobre cómo emplear estos recursos en beneficio de la enseñanza con el objetivo de estimular un aprendizaje significativo y las competencias tecnológicas en los estudiantes, aunque todavía

persisten deficiencias y prejuicios en los educadores sobre el uso de estos recursos digitales con fines didácticos (Angeriz, 2019).

Al respecto, Gómez del Castillo (2017) afirma que la incorporación del teléfono móvil ofrece distintas posibilidades para su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje (m-learning). En ese sentido se puede afirmar que es un medio que bien planificado y orientado por los docentes puede usarse en las actividades de aprendizaje de manera individual o grupales tanto en el aula, como en el trabajo independiente extraclase (Suárez, 2018).

Las investigaciones de Gómez de Castillo (2017) reconocen que los recursos audiovisuales como el Facebook, el WhatsApp, el Twitter y otros, utilizados como medios didácticos tienen un alcance y significación demostrado en el nivel de motivación, concentración, observación, activación de los procesos cognitivos y comunicativos esenciales que influyen en el desarrollo de la expresión oral y el aprendizaje de los educandos de forma general.

En ese sentido, Escobar y Gómez (2020) aseveran que el WhatsApp puede usarse como uno de los recursos pedagógicos más productivos y factibles para crear un ambiente de aprendizaje interactivo y rico en el aula que puede compararse con un laboratorio de cómputo y CALL (Singh et al., 2020). Esta tecnología es bien manuable y propicia un vínculo más personalizado con el docente y estimula al grupo de estudiante por el

aprendizaje activo y concentrado en la actividad que involucra en la comunicación interactiva hasta los educandos más tímidos y poco expresivos (Suárez, 2018).

Por otro lado, hay que enfatizar que, si bien el WhatsApp como medio de enseñanza incide en el aprendizaje de manera positiva, también tiene desventajas en su uso solo orientado a la sobrecarga de información como refiere Matthes, Karsay, Schmuck y & Stevic (2020) hasta el ciberacoso que se puede dar y en otras acciones incompatible con el aprendizaje. De ahí que los docentes deben asumir un rol de orientador permanente para lograr el objetivo esperado que es su contribución para asimilar la información productiva, ejercitar la expresión oral empleando estrategias de trabajo colaborativo, el debate y el desarrollo de la competencia comunicativa.

El desarrollo de las habilidades de expresión oral es un objetivo rector de los estudiantes de la educación superior. La expresión oral tiene una gran incidencia en el desarrollo de la personalidad para expresarse con seguridad, compartir y comprender la información, interactuar con los compañeros, producir nuevos significados, y exponerlo con fluidez; además por su carácter instrumental, la expresión oral es una competencia que le permite al educando seguir aprendiendo las disciplinas curriculares del plan de estudio, sin embargo en la práctica pedagógica de la asignatura Producción Gráfica, los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Diseño Gráfico de un instituto superior del Lima se perciben deficiencias que es

preciso transformar.

De ahí lo necesario que resulta incluir en la enseñanza- aprendizaje estas herramientas digitales y en especial el WhatsApp, por su influencia en la motivación, en la comunicación interactiva al brindar distintas opciones como: texto, imágenes, audio, video (Rosenberg y Asterhan, 2018). Desde estas perspectivas es un medio activo y potenciador que puede emplearse en las sesiones de clases de todas las materias y en especial en las asignaturas de Comunicación y Lenguaje como refiere (Singh, Rana, y Gautam (2020).

Por lo descrito, la investigación se ha centrado en el uso de los recursos textuales y la multimedia del WhatsApp para impulsar el pensar, la comunicación y las habilidades de expresión oral por ser una fuerza que estimula en los educandos el diálogo, la escucha activa, la expresión de ideas, opiniones y debate con libertad, incentivando la curiosidad y el saber hacer al producir el conocimiento.

El objetivo de la investigación se orienta a analizar el nivel de desarrollo de la expresión oral alcanzado por los estudiantes y proponer una estrategia metodológica basada en el uso del WhatsApp, que contribuya a la transformación del problema en los estudiantes de primer ciclo en la enseñanza- aprendizaje de la disciplina Producción Gráfica de la carrera de Diseño Gráfico de un instituto superior.

MARCO TEÓRICO CONOCIMIENTO.

Reflexiones acerca de la expresi-

sión oral y su relación con el pensamiento

El lenguaje es la capacidad más común de los seres humanos de comunicación con los semejantes, por medio de un sistema de signos llamado lengua. En el plano conversacional tanto la lengua como su realización concreta mediante el habla, interactúa dialécticamente con la finalidad de expresar el pensamiento, interpretar el ajeno y reaccionar ante lo percibido. El habla no podría existir sin el sistema de signos de la lengua y esta, solo se hace consciente en virtud de que existe el segundo, precisó Saussure (1980).

Sobre el particular, Vygotsky (1987) asevera que entre pensamiento y lenguaje existe una conexión recíproca indestructible. Enfatiza que esa relación no es un hecho, sino un proceso, un continuo ir y venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento en un contexto sociocultural determinado.

Ambos procesos, tanto el pensamiento como el lenguaje son frutos de la actividad, de las influencias socioculturales percibidas por el sujeto a través de la socialización donde asimila los conocimientos, habilidades y actitudes que inciden en el desarrollo de la personalidad. La expresión oral es fruto de ello y supone que las palabras sean portadoras de significado para lograr la comprensión y la interacción entre los seres humanos (Roméu, 2007 y Domínguez, 2010).

El desarrollo de la expresión oral, una mirada desde el proceso didácti-

co:

La expresión oral es una competencia que integra no solo el potencial cognoscitivo, procedimental y actitudinal del sujeto, requiere de otros recursos psicológicos como la motivación, interés, concentración, vivencias positivas, concentración que pueden provocar los medios didácticos a fin de estimular la disposición en el estudiante por pensar, comunicar sus ideas y juicios a partir de las habilidades orales integrales (Roméu, 2007).

En ese orden de ideas, Fonseca manifiesta que el docente debe ser consciente que para desarrollar la expresión oral se deben planificar los temas a tratar, fomentar el trabajo colaborativo, emplear los medios digitales para interesar y orientar suficientemente a los educandos en el qué, cómo hacer, ejercitar las habilidades verbales donde todos debaten, toman acuerdos y exponen su producto de la actividad.

Al respecto, Cobas y López refieren que ese proceso incluye la recepción-comprensión, reflexión y el diálogo lo que hace patente que el sujeto para expresarse algún juicio debe pensar, organizar las ideas y exteriorizarlo para intercambiar y que se da ese proceso en unidad dialéctica entre pensamiento y lenguaje como asevera Vigotsky, (1987).

La asignatura Producción Gráfica, tiene como uno de sus objetivos lograr en los estudiantes el desarrollo de la expresión oral, claro que se alcanza gradualmente a través del sistema de clases con actividades cola-

borativas que les lleve a comprender, asimilar la información, integrarla a sus experiencias de manera que activen el pensamiento y las habilidades orales al realizar las tareas en colaboración donde se relacionan, discuten sobre la información, asumen posiciones, producen nuevos significados y exponen sus argumentos según el contexto sociocultural (Cassany , 2013).

Por el carácter instrumental del lenguaje y su relación con el pensamiento al construir el conocimiento, su naturaleza social y su influencia en el desarrollo de las relaciones interpersonales, es preciso en la enseñanza emplear métodos dialógicos, lúdicos, herramientas digitales y situaciones comunicativas que potencien el pensar, comprender, argumentar ideas, socializar lo aprendido y arribar a conclusiones.

A partir de ello en la investigación se emplearon los métodos activos y el medio digital, WhatsApp, unido a la orientación clara y precisa por el docente en el qué, y cómo usar la herramienta digital al realizar la actividad, cómo acceder a la información, discutirla en el grupo, comprenderla con el fin de construir el nuevo significado y exponer en el aula lo aprendido.

Potencialidades del WhatsApp, como recurso didáctico para estimular la expresión oral

Al revisar las fuentes se confirma que las herramientas digitales se pueden emplear con fines didácticos como vía para potenciar la enseñanza- aprendizaje acorde al momento histórico concreto que se vive. Entre

esas herramientas destacan por su facilidad de acceso a la información e interés que promueve en los educandos, está el WhatsApp, devenido en un medio de comunicación eficaz que ejercita el pensamiento, la comunicación y la expresión oral entre el estudiantado (Escobar y Gómez-Arteaga, 2020).

En ese sentido, el WhatsApp es una herramienta tecnológica móvil de la que disponen los estudiantes del nivel superior. De ahí que sea factible usarla en la clase al realizar determinadas actividades de aprendizaje por su incidencia en la socialización y expresión de ideas. A partir de la orientación que reciban los educandos del docente acceden a la información a través de las tecnologías y cumplir con el objetivo previsto. El énfasis debe ponerlo en cómo procesar la información, comprenderla para convertirla en un conocimiento nuevo que aplica en la solución de las actividades (Bueno, 2017).

Como parte de la investigación se empleó una estrategia que dinamiza las actitudes de los estudiantes al realizar las actividades de aprendizaje usando el WhatsApp como herramienta digital. Como premisa se parte de la orientación del docente sobre el objetivo de aprendizaje a cumplir. Por su naturaleza el trabajo colaborativo estimula la comunicación y la socialización al resolver problemas de aprendizaje que analizan cómo aplicarlo al solucionar tareas y exponerlo con un lenguaje claro y sencillo.

El docente como facilitador de las situaciones de aprendizaje, garantiza

que la actividad responda a los objetivos curriculares e intereses de la diversidad del grupo. De ahí que se aplican las metodologías activas y el WhatsApp que influye en el protagonismo estudiantil por su incidencia en las percepciones visuales, gnoseológicas, motivacionales, interactivas, comunicativas y sociales entre los educandos (Gómez del Castillo, 2017).

Al programar las actividades, el docente debe reflexionar sobre preguntas como: ¿Qué tema tratar en la clase y qué herramienta de WhatsApp usar?, ¿Cómo activar sus saberes y vivencias del contexto?, ¿Qué situaciones comunicativas aplicar?, ¿Qué situaciones comunicativas aplicar?, ¿Cómo atender la escucha para facilitar la comprensión oral, identificar información básica, conocer los requisitos de la expresión y nuevos vocablos?

¿Qué actividades plantear para que los estudiantes concienticen el valor de la coherencia y cohesión al expresar las ideas oralmente?

¿Qué estrategias aplicar para lograr que los estudiantes se expresen con satisfacción en lo conceptual, procedimental y actitudinal?

Al final se realiza una reflexión colectiva del proceso llevado a cabo donde se realiza la evaluación conclusiva del proyecto en cuanto a la calidad y transformación apreciada en los estudiantes por parte del docente, los estudiantes dan sus opiniones y otros agentes de la comunidad educativa. El análisis permite hacer ajustes didácticos con miras a perfeccionar el trabajo docente -metodológico llevado

a cabo durante la enseñanza- aprendizaje.

METODOLOGÍA.

La metodología empleada se basa en el paradigma Sociocrítico interpretativo, el enfoque es cualitativo y el tipo de investigación es educacional de tipo aplicada, que se fundamenta en una perspectiva integradora conjugando dialécticamente los métodos cuantitativos y cualitativos en el estudio del fenómeno educativo. Las autoras identifican el problema del bajo desarrollo de la expresión oral en los estudiantes en su práctica pedagógica del aula, sistematizan la teoría, se analiza los datos arrojados por el diagnóstico de campo de entrada y se constata el estado real del problema. A partir de ahí se aplica una estrategia usando el WhatsApp, como medio didáctico digital que incidió en el desarrollo de los conocimientos y las habilidades de la expresión oral en los estudiantes.

El diagnóstico de campo

El diagnóstico de campo se llevó a cabo en una institución de educación superior. La muestra seleccionada por conveniencia la conforman cuatro docentes, y veintiocho estudiantes de primer ciclo de la carrera de Diseño Gráfico de un instituto superior. Durante la investigación se aplicaron distintos instrumentos como: entrevista semiestructurada y observación a clases a los docentes de la asignatura de Diseño Gráfico para constatar el tratamiento teórico y didáctico al dirigir la enseñanza- aprendizaje de la expresión oral; y una prueba pedagó-

gica a los estudiantes para comprobar el nivel de desarrollo de la expresión oral alcanzado.

RESULTADOS

Se aplicó una entrevista semiestructurada a cuatro docentes de la especialidad de Comunicación, cuyos resultados interpretativos son los siguientes:

En tal sentido los cuatro docentes entrevistados refirieron que la expresión oral tiene gran valor para que los estudiantes desarrollen el pensamiento, el lenguaje, la escucha y la comprensión, se comuniquen en cualquier contexto y expongan.

Afirmaron los profesores que en la actividad de aprendizaje se debe fomentar el ejercicio del pensamiento, las ideas al trabajar en grupo para influir en la formación integral del estudiante; expresaron que se ejercita la oralidad en la medida que se trata el contenido de las distintas asignaturas en las clases.

Los entrevistados plantean que hay que atender la capacidad lingüística del hablante y el contexto donde se produce la oralidad y que, al expresarse el educando, el docente debe atender la escucha y la comprensión por ser habilidades comunicativas que se deben atender de manera priorizada para que comprendan los mensajes:

Reconocen el rol del docente al guiar el aprendizaje desde situaciones comunicativas dialógicas y creativas para incidir en la expresión oral como un objetivo curricular; no hacen alusión a los medios tecnológicos

cos como recursos para estimular el pensamiento, la observación, la interacción, el trabajo colaborativo y las habilidades orales.

Resultados de la observación a clase a los docentes:

Se observaron cuatro clases a los docentes de la asignatura de Diseño Gráfico.

Al observar las clases se aprecia una contradicción entre el discurso y la práctica pedagógica de los docentes, al comprobarse en las clases observadas que, no aplican métodos activos dirigidos a estimular el pensamiento, la escucha, al análisis y comprensión del objeto de estudio que argumentaron en las entrevistas.

Al analizar la actividad de aprendizaje que orientan al grupo de estudiante se constata que esta no cumple las exigencias, pues no se ajusta al nivel real de desarrollo del estudiante; es decir, se indica una sola actividad para todos los estudiantes sin tener la diversidad y los niveles de complejidad que debe tener la misma.

Se comprueba que no se emplean medios digitales para orientar el aprendizaje y promueve el trabajo colaborativo a fin de potenciar la socialización, lo que frena la libre expresión de ideas, opiniones, el diálogo y el debate y en general el desarrollo de la expresión oral como afirman (Dominguez (2010) y Cassany (2013)).

En la clase se demostró que no se crean situaciones ni se orientan tareas de aprendizaje que genere el diálogo y la interacción comunicativa

al construir el conocimiento y, por tanto, se inhiben las habilidades de expresión oral.

En general se aprecian deficiencias en el desempeño del docente en la clase al aplicarse una metodología de corte expositiva que frenan las habilidades comunicativas orales en los estudiantes.

Resultados de la prueba pedagógica aplicada a los estudiantes:

Se aplicó una prueba pedagógica de entrada a 28 estudiantes del área Diseño Gráfico con el fin de constatar el nivel de desarrollo de la expresión oral a partir de las dimensiones e indicadores determinados, cuyos resultados se presenta a continuación:

Prueba de entrada:

En la comprensión oral, los indicadores establecidos son: escucha activa; identifica y procesa la información; infiere y construye nuevos significados.

La escala de medición es: Alta, Media y Baja (gráfico 1).

En el indicador Escucha activa, 20 estudiantes evidencian un bajo nivel, 5 medio y 3 alto;

Identifica y procesa la información: 18 reflejar un nivel bajo, 8 medio y 2 alto

Infiere y construye significados: 21 demostraron un nivel bajo, 5 medio y alto 2 estudiantes.

Gráfico 1 Resultados de la comprensión oral Fuente: Elaboración propia (2020)

Expresión oral, los indicadores establecidos: Expresa con claridad su pensamiento e ideas; Utiliza vocablos precisos en la interacción; Pronuncia y argumenta con claridad los juicios; Complementa lo verbal y extraverbal en la expresión; Reflexiona sobre contenido acorde al contexto y expone de manera fluida.

En el indicador, Expresa con claridad sus ideas, 17 estudiantes se ubicaron en un nivel bajo, 9 en el nivel medio y 2 alto; Utiliza vocablos precisos, 18 presenta un bajo nivel, 8 medio y 2 alto; Pronuncia con claridad, 20 se ubican en un nivel bajo, 5 medio y 3 alto; Complementa lo verbal y extraverbal en la expresión, 21 presenta un nivel bajo, 4 se ubican en medio y 3 alto; y Reflexiona sobre contenido acorde al contexto al expresarse: 22

estudiantes se registran en bajo nivel, 4 en medio y 2 en alto.

Gráfico 2 Resultados de la expresión oral Fuente: Elaboración propia (2020)

En resumen se constató un bajo nivel de desarrollo de la expresión oral en los estudiantes evidenciado en la falta de escucha y comprensión como capacidad básica para analizar los mensajes, expresar las ideas, dialogar, emitir juicios, opiniones, exponer sus argumentos y escuchar al interlocutor como parte de la comunicación interactiva; así como desinterés por participar en las actividades donde debían exponer oralmente por rechazo, timidez y dificultades en la fluidez, coherencia en lo que dicen y en general un bajo nivel de conocimientos y habilidades en la expresión oral por debajo de las exigencias curriculares de la carrera.

Prueba de salida:

Se aplicó la prueba pedagógica de salida a 28 estudiantes con el fin de conocer el nivel de expresión oral desarrollado después de la estrategia

aplicada, cuyos resultados se presentan a continuación:

Comprensión oral se establecieron los indicadores: escucha activa; identifica y procesa la información; infiere o construye nuevos significados.

La escala de medición es: Alta, Media y Baja

En el indicador Escucha activa, 5 estudiantes evidencian un bajo nivel, 8 medio y 15 alto;

Identifica y procesa la información: 4 reflejaron un nivel bajo, 7 medios y 17 alto

Infiere o construye nuevos significados: 3 demostraron un nivel bajo, 8 medio y Alto 17 estudiantes.

Gráfico 3 Resultados de la comprensión oral Fuente: Elaboración propia (2020)

Expresión oral, los indicadores establecidos son: Expresa con claridad su pensamiento e ideas; Utiliza vocablos precisos en la interacción; Pronuncia y argumenta con claridad los juicios; Emplea lo verbal y extraverbal en la expresión; Reflexiona sobre contenido acorde al contexto y expone de manera fluida.

Expresión oral: Expresa con claridad el pensamiento y sus ideas, 7 estudiantes se ubicaron en un nivel bajo, 5 en el nivel medio y 16 Alto; Utiliza vocablos precisos en la interacción, 4 presenta un bajo nivel, 6 medio y 18 alto; Pronuncia y argumenta con claridad los juicios, 4 se ubican en un nivel bajo, 5 medio y 19 alto; Emplea lo verbal y extraverbal en la expresión, 6 presenta un nivel bajo, 8 se ubican en medio y 14 alto; Reflexiona sobre contenido acorde al contexto y expo-

ne de manera fluida: 3 estudiantes se registran en bajo nivel, 7 en medio y 18 en alto.

Gráfico 4 Resultados de la expresión oral Fuente: Elaboración propia (2020)

La estrategia aplicada consistió en el siguiente proceder:

La investigación se realizó durante el primer semestre de año 2020 con los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Diseño Gráfico de un instituto privado de Lima. Se inició con una explicación argumentativa informándoles que en las sesiones de clases las actividades de aprendizaje se realizarían empleando el WhatsApp, como un medio didáctico más para ejecuta distintas tareas y fortaleces la expresión oral en el grupo. Ante la propuesta del uso del WhatsApp, los estudiantes se manifestaron entusiasmados y todos estuvieron de acuerdo con la iniciativa y la explicación dada.

Como parte de la explicación se enfatizó que solo se debía usar el móvil en la clase cuando se orientara, sobre todo en el trabajo en grupo donde debían respetar las normas de

respeto al expresarse, buscar información útil, usar adecuadamente el lenguaje, escuchar las opiniones, ser tolerantes, usar los chats solo para realizar las actividades de aprendizaje orientadas. También se precisó que como todos habían manifestado estar de acuerdo, pues habría sanciones disciplinarias a los infractores (llamadas de atención individual o exposición del grupo).

Una vez coordinado con el grupo las reglas para el uso del recurso digital en la clase, se les hizo saber que podrían emplear las siguientes opciones del WhatsApp: mensajes de texto, emojis, mensajes de voz, llamadas, videollamadas y archivos adjuntos (audios, videos o documentos). Estos podían ser usados también por el docente para orientarlos y asignarles las actividades a realizar como para entregarlas. El objetivo es que

investiguen en la información y propiciando acciones como: escuchar, pensar, comprender el mensaje, argumentar las ideas y exponerlas.

Durante la aplicación de la estrategia se realizaron actividades como:

I. Se formó un grupo de What-

sApp en el salón y a la vez para realizar las actividades se crearon subgrupos de cuatro miembros. Antes de iniciar se les orientaba el objetivo, en qué consistía la actividad a realizar y se le entrega la rúbrica con las habilidades de expresión oral.

	Rúbrica para la expresión oral		
Dimensiones	Indicadores	Medición cualitativa	Valor cuantitativo
Comprensión oral	Escucha activa	Alto, medio, bajo	5, 4, 3
	Identifica y procesa la información	Alto, medio, bajo	5, 4, 3
	Infiere y construye nuevos significados.	Alto, medio, bajo	5, 4, 3
Expresión oral	Expresa con claridad su pensamiento e ideas	Alto, medio, bajo	5, 4, 3
	Utiliza vocablos precisos en la interacción	Alto, medio, bajo	5, 4, 3
	Pronuncia y argumenta con claridad los juicios.	Alto, medio, bajo	5, 4, 3
	Complemente lo verbal y extraverbal en la expresión	Alto, medio, bajo	5, 4, 3
	Reflexiona sobre contenido acorde al contexto y expone de manera fluida.	Alto, medio, bajo	5, 4, 3
	Se prepara para exponer el trabajo realizado y se autoevalúa	Alto, medio, bajo	5, 4, 3

II. Una vez ubicados todos en sus equipos, se le remitía al WhatsApp un archivo con la información y las indicaciones que debían desplegar para analizarla. Mientras ellos trabajan el docente monitorea a fin de comprobar que estén interactuando en la actividad leyendo, procesando, dialogando, escuchando y debatiendo sobre el tema.

III. Al analizar la información pueden hacer preguntas abiertas, comentarios y ejercicios prácticos de escritura e incluso enviarlos a otro grupo siempre considerando las habilidades específicas de la expresión oral consideradas en la rúbrica que tienen en su poder.

IV. Las actividades se planificaron y realizaron empleando el chats individual y grupal con la perspectiva de estimular entre el colectivo el auto aprendizaje y la metacognición en el qué, cómo, el logro esperado y cómo exponer las ideas y significados construidos en el aula.

V. Las actividades se planificaron y realizaron empleando el chats individuales y grupales con la perspectiva de estimular el auto e interaprendizajes y la metacognición en el qué, cómo y cómo exponer las ideas y significados construidos.

VI. Una vez analizado el material, debatido, tomados los acuerdos y concluida las actividades por equipo, debían enviar mensajes de voz al docente para hacerlo saber; otros grupos apoyados en emojis destacaban su estado anímico al concluir la tarea; también mandaban mensajes de texto o llamadas.

VII. Por último, concluía la clase con una videollamada que podía hacerla el profesor o un equipo al otro para exponer un miembro del equipo o el equipo en general el trabajo realizado, se proponían la autoevaluación según las habilidades de expresión oral de la rúbrica

VIII. Una vez expuesto el trabajo por el equipo en cuestión, el resto del auditorio hacía preguntas o reflexiona sobre lo expuesto y, por último, el docente confirmaba o refutaba argumentando las razones.

IX. Se midieron las habilidades comunicativas de los estudiantes antes y después del experimento, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control, a fin de poder comparar dichos resultados. Se debe destacar que en el grupo de control se trabajó con los mismos textos, audios y videos; pero las actividades se realizaban directamente en el aula, sin promover el uso de WhatsApp ni de otro medio virtual.

CONCLUSIONES

Los referentes teóricos de Vygotsky (1979) y Domínguez (2010) acerca de la relación pensamiento- lenguaje, se integran a los fundamentos del enfoque comunicativo, cognitivo y sociocultural aportado por Roméu (2005), permitiendo comprender que si bien cada uno trata un aspecto singular de la categoría expresión oral, se integran de forma dialéctica de forma tal que orientan al docente al tratar la comprensión y expresión oral en los educandos.

La Neuroeducación y otros estu-

dios plantean que, en las primeras edades de los niños, la enseñanza debe potenciar el pensamiento y el lenguaje con actividades creativas que estimule la observación del mundo que le rodea, asimilación de la realidad, comprender, comunicarse y aprender con facilidad por la gran plasticidad del cerebro que le permite concientizar los modelos lingüísticos y desarrollar las habilidades orales progresivamente.

Los instrumentos aplicados demostraron un bajo nivel de desarrollo de la expresión oral en los estudiantes, evidenciado en la falta de escucha y comprensión como capacidad básica para expresar ideas, juicios, opiniones, reflexión crítica y en sentido general, manifiestan desinterés por expresarse porque reconocen sus dificultades en la construcción del mensaje, e incoherencia en sus ideas.

Los especialistas valoraron de positiva la estrategia didáctica modelada y acreditan que es viable su aplicación en la práctica pedagógica como una alternativa para contribuir desde el proceso de enseñanza- aprendizaje al desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes.

Se debe analizar la posible aplicación de la estrategia didáctica diseñada, en otras instituciones afines del territorio, por ser un producto que por su basamento científico-didáctico permite su posible introducción para potenciar el desarrollo de las competencias orales de los estudiantes siempre que se asegure el nivel profesional de los docentes para dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje

en las aulas.

Validar el impacto de la estrategia didáctica aplicada para constatar su pertinencia y efectividad a través del nivel de desarrollo de las competencias orales que alcancen los estudiantes de forma integral.

Continuar la investigación en otras aristas de la problemática estudiada, a fin de contribuir a las transformaciones que requiere la práctica pedagógica.

REFERENCIAS

Angeriz, E. (2019). La educación del siglo XXI. La construcción de competencias en estudiantes y los procesos de apropiación de la tecnología en sus contextos. Tecnologías digitales. Miradas críticas de la apropiación en América Latina, (pp. 87-102).

Bueno, D. (2017). Neurociencia para educadores: todo lo que los educadores siempre han querido saber sobre el cerebro. Barcelona: Alianza Editorial.

Cassany, D. (2013). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Barcelona: Anagrama.

Cobas, C y R. López. Selección de temas para la formación de maestras logopedas. La Habana: Pueblo y Educación, 2010.

Dominguez Garcia, Ileana. Comunicación y texto. Libro. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2010.

Escobar F; Gómez-Arteta I. (2020). WhatsApp para el desarrollo de habilidades comunicativas orales escritas en adolescentes peruanos. Rev.

Científica de Educación Comunicar.
www.revistacomunicar.com

Gómez, M. (2017). Utilización de WhatsApp para la comunicación en titulados superiores. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 15(4), 51-65. <https://doi.org/10.15366/reice2017.15.4.003>

Gómez-Camacho, A. y Gómez-del-Castillo, M. T. (2015). Escritura ortográfica y mensajes de texto en estudiantes universitarios. *Perfiles Educativos*, 37(150), 91-104.

Matthes, J., Karsay, K., Schmuck, D., & Stevic, A. (2020). "Too much to handle": Impact of mobile social networking sites on information overload, depressive symptoms, and well-being. *Computers in Human Behavior*. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106217>

Ministerio de Educación de Perú. (2016). *Diseño Curricular Nacional*. Lima

Roméu, A. (2007). *El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la Lengua y Literatura*. La Habana: Pueblo y Educación.

Rosenberg, H., & Asterhan, C. (2018). 'WhatsApp, teacher?' - Student perspectives on Teacher-student WhatsApp interactions in secondary schools. *Journal of Information Technology Education: Research*, 17, 205-226. <https://doi.org/10.28945/4081>Saussure, N. (1980). *Actuación del hablante*. Francia

Singh, P., Rana, E., & Gautam, K.

(2020). Ushering internet of web in classrooms: Text, hypertext, digital humanities, and literature. *Test Engineering and Management*, 83, 5935-5940. <https://bit.ly/3cqPJXx>

Suárez, B. (2018). WhatsApp: su uso educativo, ventajas y desventajas. *Revista de Investigación en Educación*, 16(2), 121-135. <https://bit.ly/2NT3y79>

Vygotsky, L. (1979). *Pensamiento y Lenguaje*. El desarrollo de los procesos Psicológicos superiores y la socialización. La Habana. Pueblo y educación.

Vygotsky, L. (1987). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Ed. Crítica.